

2. Грошев И.В., Краснослободцев А.А. Особенности формирования бренда в сфере услуг // Маркетинг услуг. – 2019. – № 2. – С. 106-118.

3. Макаренко Ю.С. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия сферы услуг / Ю.С. Макаренко // V Международная научно-практическая конференция: «Актуальные проблемы и перспективы развития менеджмента и маркетинга производственных и социальных систем» (Донецк, 11 ноября 2021 г.) Секция 2: Маркетинг и логистика: новые возможности. / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2021. – С. 132-135.

4. Новаторов Э.В. Маркетинг услуг: теория и технология: Монография. – СПб.: ИП Петров Д.А., 2015. – 200 с.

УДК 336
DOI

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВОЛОБУЕВА Д.С.,
канд. экон. наук, доцент
**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

МАТВИЕНКО А.А.,
магистрант
**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье выделены основные подходы к трактовке понятия финансового состояния предприятия; рассмотрены факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия; выделены ключевые этапы проведения диагностики финансового состояния предприятия.

Ключевые слова: финансовое состояние, внешние факторы, внутренние факторы, диагностика финансового состояния, факторинг, форфейтинг, прогнозирование, мониторинг

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING THE FINANCIAL STATE

VOLOBUEVA D.S.,
PhD in Economic science, Associate Professor,
SEI HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

MATVIENKO A.A.,
magistr,
SEI HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article highlights the main approaches to the interpretation of the concept of the financial condition of an enterprise; the factors influencing the financial condition of the enterprise are considered; the key stages of diagnosing the financial condition of the enterprise are highlighted.

Key words: financial condition, external factors, internal factors, financial condition diagnostics, factoring, forfeiting, forecasting, monitoring

Постановка задачи. В современных условиях финансовая деятельность каждого хозяйствующего субъекта представляется объектом внимания обширного диапазона участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его работы. Для того чтобы разработать планы на перспективу при текущей экономической ситуации в стране, управленческому персоналу необходимо обладать способностью оценивать финансовое состояние предприятия, а также направления развития отрасли его деятельности в современных условиях.

Анализ последних исследований и публикаций. Научные исследования по проблеме анализа финансового состояния нашли широкое отражение в трудах таких отечественных и зарубежных ученых как Арчиковой Я.О., Афендиковой Е.Ю., Коробова М.Я., Кузьменко В.П., Мороз Е.Г., Одинцовой Н.А., Петрушевской В.В., Савицкой Г.В., Федоренко В.И., Филипповой Ю.А. [1-10].

Актуальность. Вопрос оценки финансового состояния на современном этапе развития экономики является весьма

актуальным. Ведь именно от экономического здоровья зависит успех его деятельности. Актуальность оценки финансового состояния определила значительное развитие разнообразных направлений и методик оценки.

Целью статьи является рассмотрение различных подходов авторов к оценке финансового состояния, изучение факторов, влияющие на финансовое состояние предприятия, а также, выделение ключевых этапов проведения диагностики финансового состояния на предприятии.

Изложение основного материала. На данный момент учёные не имеют общей точки зрения по поводу четкого определения сущности понятие «финансовое состояние предприятия».

Савицкая Г. В. имеет мнение, что финансовое состояние предприятия является сложной экономической категорией, отображающей состояние капитала в процессе его круговорота и способность субъекта к саморазвитию на определенный момент времени [8]. Более полно раскрывает сущность понятия Коробов М.Я. По его мнению, финансовое состояние предприятия – это сложная, интегрированная по многим показателям характеристика качества его деятельности, его можно определить, как меру обеспеченности предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и степень рациональности их размещения для осуществление эффективной хозяйственной деятельности и своевременных денежных расчетов по своим обязательствам [3].

Можно выделить четыре подхода к трактовке понятия «финансовое состояние предприятия»:

– финансовое состояние как система финансовых и экономических отношений. В данном подходе финансовое состояние определяется как экономические отношения, связанные с размещением и использованием активов (имущества) и источниками их формирования;

– финансовое состояние как система (совокупность) показателей, характеристик. Финансовое состояние определяется, как комплексная характеристика деятельности организации, которая включает в себя такие показатели (индикаторы) как:

- имущественное положение;
- состояние капитала организации;
- показатели ликвидности и платежеспособности;
- показатели прибыльности и деловой активности

(экономическая эффективность использования имущества и капитала);

– показатели финансовой устойчивости;

– показатели жизнеспособности (оценка вероятности банкротства и неплатежеспособности);

– финансовое состояние как уровень (степень) ресурсного обеспечения. В данном направлении имеет место утверждение, что финансовое состояние представляет собой сложный качественный показатель, отражающий обеспеченность предприятия и всех его бизнес-процессов необходимыми материальными, нематериальными и финансовыми ресурсами, а также характеризующий эффективность и рациональность их использования;

– финансовое состояние как составляющая (элемент) экономического потенциала. Финансовое состояние является стратегическим показателем развития и финансового потенциала организации, который отражает стоимость бизнеса, определяет конкурентоспособность и позиционирование хозяйствующего субъекта с точки зрения перспективной финансовой устойчивости бизнеса по сравнению с другими участниками рынка.

Синтезировав различные подходы к трактовке понятия, можно сделать вывод, что финансовое состояние предприятия – это сущностная характеристика деятельности предприятия в определенный период, определяющая реальную и потенциальную возможность предприятия обеспечивать достаточный уровень финансирования финансово–хозяйственной деятельности и способность эффективно осуществлять ее в будущем.

Кроме того, неоднозначной остается и позиция различных ученых относительно видов финансового состояния. Известно, что обобщенная позиция применительно разновидностей финансового состояния предприятия предполагает его разграничение на два вида: удовлетворительное и неудовлетворительное финансовое состояние.

Удовлетворительное финансовое состояние – это эффективное использование ресурсов, возможность полностью и в надлежащий срок ответить по своим обязательствам; достаточность собственных средств во избежание высокого риска; гарантированные перспективы получения прибыли.

Неудовлетворительное финансовое состояние выражается в

неудовлетворительной платежной готовности, в неэффективном использовании ресурсов и размещении средств, их иммобилизации. Пределом неудовлетворительного финансового состояния предприятия выступает состояние банкротства, то есть неспособность предприятия ответить по своим обязательствам.

В научной литературе представлена позиция, согласно которой большинство ученых выделяют четыре типа финансового состояния. В основе такого разделения лежит многоуровневая схема покрытия запасов и расходов, то есть разновидности финансового состояния выделяются на основе показателей финансовой устойчивости, на следующие виды:

- абсолютной финансовой устойчивостью считаются тогда, когда собственные оборотные средства полностью обеспечивают запасы и расходы;

- нормально устойчивое финансовое состояние – запасы и затраты обеспечиваются суммой собственных оборотных средств и долгосрочными источниками заимобразными;

- неустойчивое финансовое состояние – запасы и расходы обеспечиваются за счет собственных оборотных средств, долгосрочных ссудных источников, краткосрочных кредитов и ссуд, то есть за счет всех основных источников формирования запасов и расходов;

- кризисное финансовое состояние – запасы и расходы не обеспечиваются источниками их формирования, предприятие находится на грани банкротства.

Следовательно, финансово устойчивым можно считать такое предприятие, которое за счет собственных средств способно обеспечить запасы и расходы, не допустить неоправданной кредиторской задолженности, своевременно рассчитаться по своим обязательствам.

Как и любой показатель, финансовое состояние предприятия имеет некую зависимость от внешних и внутренних факторов.

Внутренние факторы непосредственно зависят от организации работы самого предприятия. Изменение внешних факторов почти или совсем не контролируются организациями. Данным делением и необходимо руководствоваться, моделируя производственно-хозяйственную деятельность и пытаясь управлять финансовой устойчивостью, осуществляя комплексный поиск резервов в целях повышения эффективности производства [7].

На рис. 1 представлены внешние и внутренние факторы, оказывающие наибольшее влияние на финансовое состояние предприятия.

Финансовое состояние предприятия определяется по следующим элементам:

- доходностью деятельности предприятия;
- рациональностью распределения прибыли, которая осталась в распоряжении предприятия после уплаты налогов и обязательных платежей;
- наличием собственных финансовых ресурсов выше минимально нужного уровня для организации производственного процесса и процесса реализации продукции;
- оптимальным размещением основных и оборотных фондов;
- платежеспособностью и ликвидностью [2].

Рис. 1. Внешние и внутренние факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия

Для того, чтобы применить наиболее эффективный способ повышения финансового состояния предприятия, в первую очередь необходимо чётко понимать его финансовое состояние на данный момент. Проведение диагностики финансового состояния даст возможность установить диагноз объекта исследования и дать заключение о его состоянии на дату завершения этого исследования и на перспективу, после чего можно откорректировать эффективную экономическую политику, стратегию и тактику.

Выделяют следующие задачи диагностики:

- на основе изучения взаимосвязи между различными показателями производственной, коммерческой и финансовой деятельности дать оценку выполнения плана поступления финансовых ресурсов и их использованию с позиции улучшения финансового состояния предприятия;

- прогнозировать возможные финансовые результаты, экономическую рентабельность исходя из различных условий хозяйственной деятельности, наличия собственных и заемных ресурсов и разработанных моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов;

- разрабатывать конкретные мероприятия, направленные на более эффективное использование финансовых ресурсов и укрепления финансового состояния предприятия.

Основными направлениями диагностики финансового состояния предприятия выступают:

- анализ структуры баланса;
- анализ изменений структуры актива и пассива баланса;
- анализ ликвидности и финансовой устойчивости;
- анализ деловой активности и рентабельности.

Выделяют три основные типа постановки диагноза (табл. 1.)

Таблица 1

Типы постановки диагноза

Тип	Возможности применения
1	2
Первый тип определяется как диагноз, устанавливающий отклонение от нормы или деформацию развития	Применим в тех случаях, когда необходимо получить заключение о соответствии технико–экономических и других параметров диагностируемого объекта имеющимся отечественным аналогам.

Продолжение табл. 1

1	2
Второй тип диагноза даёт возможность определить принадлежность исследуемого объекта к конкретному классу, группе или совокупности	Применение этого типа диагноза позволяет упорядочить и систематизировать изменения, происходящие в результате проведения конкретных исследований. Проведение диагностических исследований предполагает вывод о положительном или отрицательном состоянии объекта.
Третий тип диагноза позволяет оценить избранный объект как уникальное сочетание признаков	Он используется в ситуациях, когда невозможно провести сравнительные оценки и сопоставление из-за отсутствия базовых параметров. Его отличительной чертой является отсутствие необходимости в статистической или иной информации для доказательства предпочтительности объекта диагноза. Исследуя состояние объекта как уникальное сочетание признаков, достаточно убедиться в их наличии и дать им подробную характеристику

Проведение диагностики финансового состояния предприятия включает в себя несколько ключевых этапов (рис. 2).

В случае не достижения требуемых параметров экономическим подразделениям необходимо путем обстоятельного анализа всех составляющих деятельности предприятия выявить резервы, которые могут быть использованы для улучшения финансового состояния предприятия.

Основными способами повышения финансового состояния предприятия выступают: увеличения выручки от продажи продукции, продажи основных фондов; рефинансирование дебиторской задолженности; снижение себестоимости продукции; снижение расходов, покрываемых за счет прибыли [9].

Традиционно используют такое направление усовершенствования финансового состояния, как увеличение выручки от продажи (наращивание объемов реализации и увеличение цены). Работая в условиях рынка, предприятию требуется создать определенную систему ценообразования. Предприятие может использовать стратегию «сбор сливок»,

которая характеризуется установлением предельно высокой цены на различных сегментах рынка с целью получения максимальной прибыли.

Рис. 2. Ключевые этапы проведения диагностики финансового состояния предприятия

Данная стратегия свойственна для новейших товаров или услуг. Так же организация может применять противоположную стратегию – стратегию «низких цен», чтобы иметь возможность охватить наибольшее количество покупателей и завоевать максимальную часть рынка для своей продукции [6].

Еще одним способом повышения финансового состояния предприятия является рефинансирование дебиторской

задолженности, главными формами которой выступают: факторинг, учет векселей, выданных покупателям продукции и форфейтинг.

Факторинг представляет собой финансовую операцию, при которой предприятие–продавец передает право получения денег по платежным документам банка. За осуществление данной операции банк взимает с предприятия-продавца определенную сумму комиссионных, которая устанавливается в процентах к сумме платежа. Факторинговая операция помогает предприятию-продавцу рефинансировать преимущественно часть дебиторской задолженности по предоставленному покупателю кредиту в короткие сроки [5].

Учет векселей, которые предоставляются покупателям, составляют финансовую операцию по продаже их банку или другому финансовому институту по определенной цене, которая устанавливается в зависимости от их номинала, срока погашений и учетной вексельной ставки.

Форфейтинг составляет финансовую оперативность по экспертному товарному кредиту путем передачи переводного векселя банка с уплатой комиссионного вознаграждения. В результате форфейтирования задолженность покупателя по товарному кредиту трансформируется в задолженность финансовую (в пользу банка).

Одним из основных направлений поиска резервов является уменьшение выходных денежных потоков из-за снижения себестоимости продукции и расходов, источником покрытия которых выступает прибыль.

Основными источниками снижения издержек производства и реализации продукции являются: уменьшение затрат сырья и материалов (снижение норм их использования, сокращение отходов и затрат в процессе производства и сохранения, повторное использование материалов, внедрение безотходных технологий), топлива и энергии на единицу продукции; снижение расходов заработной платы на единицу продукции; сокращение административно-управленческих расходов; устранение непродуктивных расходов и потерь [10].

Также одним из направлений улучшения финансового состояния современных предприятий является их экономическая

интеграция. Она разделяется на вертикальную и горизонтальную.

Сочетание в одной форме выпуска разнородной продукции на единой сырьевой или технологической базе определяется как горизонтальная интеграция. Так же для неё характерен поиск возможностей осуществления закупок вместе с другим покупателем.

Предприятия, у которых нет достаточного уровня обеспеченности собственными оборотными средствами и отрицательное значение маневренности собственного капитала, находят горизонтальную интеграцию весьма привлекательной. Благодаря горизонтальной интеграции появляется возможность создания нового, более крупного предприятия, так как её суть состоит в объединении предприятий путем слияния или приобретения. Именно такие предприятия имеют лучшие возможности получения кредитов, владеют большей долей рынка, характеризуются более высокой доходностью и меньшей себестоимостью продукции, получают возможность увеличивать оборот капитала.

Вертикальная интеграция является сочетанием в одной форме различных отраслей производства и способствует объединению с ключевыми поставщиками сырья и материалов. В свою очередь, она предусматривает осуществление мониторинга цен на сырье, выхода на рынок новых потенциальных поставщиков, как альтернативу более дорогим материалам [4]. Снижение затрат, и, таким образом, улучшение конкурентного положения, возможность контроля затрат и качества, обеспечение своевременности поставки сырья являются главными достоинствами вертикальной интеграции.

Еще одним направлением улучшения финансового состояния является его прогнозирование и мониторинг. Необходимо постоянно использовать данные о состоянии производства, анализировать все изменения, которые в нем происходят для того, чтобы эффективно управлять производством и активно влиять на формирование показателей хозяйственной и финансовой деятельности [1].

Система мер для поддержания экономической устойчивости предприятия должна предусматривать:

- постоянный мониторинг внутреннего и внешнего состояний предприятия;
- разработку мероприятий по снижению внешней уязвимости предприятия;
- разработку подготовительных планов при возникновении проблемных ситуаций, реализации предварительных мероприятий для их обеспечения;
- внедрение планов практических мероприятий при возникновении кризисной ситуации, принятие рискованных и нестандартных решений в случае отклонения развития ситуации;
- координацию действий всех участников и контроль за выполнением мероприятий и их результатами.

Именно при данных условиях можно обеспечить систему мониторинга каждой из составляющих экономической устойчивости предприятий, которая смогла бы предоставить возможность оптимизировать ее в соответствии с перспективами развития.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В заключение статьи необходимо отметить, что анализ финансового состояния предприятия – это совокупность показателей, отраженных в балансе предприятия по состоянию на определенную дату. Финансовое состояние характеризуется платежеспособностью субъекта хозяйствования, его способностью своевременно отвечать по своим обязательствам.

Цель анализа финансового состояния определяется возможностью объективной оценки использования финансовых ресурсов, выявление внутривладельческих резервов, возможности укрепления финансового положения и повышения платежеспособности.

Список использованных источников

1. Арчикова Я.О. Финансовое планирование и прогнозирование как важнейшие инструменты развития предприятия / Я.О. Арчикова, К.А. Алфимова // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит» ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Вып. 17. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2017. – С. 6-15.

2. Афендикова Е.Ю. Совершенствование направлений укрепления финансового состояния предприятий Донецкой Народной Республики / Е.Ю. Афендикова, Е.С. Иващенко, // Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения: Международная научно–практическая конференция: тезисы докл., 20-21 апреля 2017., г. Донецк. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – 2017. – С. 71-73.

3. Коробов М.Я. Финансово–экономический анализ деятельности предприятия / М.Я. Коробов. – К.: Знание, 2016. – С. 354.

4. Кузьменко В.П. Вертикальная интеграция как фактор экономического роста стран / В.П. Кузьменко. – Киев: Знание, 2017. – С. 256.

5. Мороз Е.Г. Экономические особенности применения факторинга / Э.Г. Мороз. – Киев: Знание, 2021. – С. 341.

6. Одинцова Н.А. Выбор оптимальных направлений повышения финансовой устойчивости и ликвидности для предприятий ДНР / Н.А. Одинцова, К.И. Саглай // Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения: Международная научно-практическая конференция: тезисы докл., 20-21 апреля 2017 г. Донецк. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – 2017. – С. 119-121.

7. Петрушевская В.В. Формирование и реализация финансовой стратегии предприятия / В.В. Петрушевская // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит» ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Вып. 20. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2020. – С. 83-99.

8. Савицкая Г.В. Экономический анализ деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – Киев: Знание, 2018. – С. 662.

9. Федоренко В.И. Оценка и диагностика финансового состояния предприятия / В.И. Федоренко. – Киев: Лебедь, 2019. – С. 227.

10. Филиппова Ю.А. Методы оценки финансового состояния предприятия / Ю.А. Филиппова, Е.М. Кондратенко // Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения: Международная научно-практическая конференция: тезисы докл., 20-21 апреля 2017 г. Донецк. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – 2017. – С. 74-76.